

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER- A APLICABILIDADE E A EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.

Keisiany Ferreira da Costa¹
Ney Alexandre Lima Lira²

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar a aplicabilidade e a eficácia das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e na Lei nº 13.641/2018, que tipifica o crime de descumprimento dessas medidas, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A pesquisa busca compreender os desafios jurídicos e sociais envolvidos na efetivação dessas medidas, especialmente diante das fragilidades enfrentadas pelas vítimas, cuja agressão, muitas vezes, provém de seus próprios companheiros. Fundamentado em legislações específicas, estudos acadêmicos e pesquisa bibliográfica, o trabalho aponta os avanços e limitações do ordenamento jurídico brasileiro quanto à proteção integral da mulher. Conclui-se que, apesar dos progressos legislativos, ainda há entraves na implementação efetiva das medidas protetivas, exigindo políticas públicas mais assertivas e o fortalecimento da atuação estatal e institucional no combate à violência de gênero.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha; medidas protetivas de urgência; violência doméstica; eficácia jurídica.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a violência contra a mulher, que se caracteriza com a aplicabilidade e a eficácia das medidas protetivas de urgência prevista no ordenamento jurídico brasileiro.

A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, considerando que a Lei Maria da Penha foi um grande marco histórico no combate à violência doméstica buscando a proteção da integridade física e psíquica da mulher e a eficácia da implementação adequada e da constante adaptação às necessidades de cada vítima e a responsabilização dos agressores e pela sua relevância social, considerando que a violência contra a mulher é um problema grave que atinge as mulheres sem distinção de raça, cor, classe social, idade e exige uma atuação rígida, consistente de diversos órgãos públicos e sociais.

O problema da pesquisa que orienta o presente estudo foi definido na pergunta de partida elaborada no seguinte termo: “Como as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e a Lei de Descumprimento das medidas protetivas

¹ Graduando(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: keisiany.costa@rede.ulbra.br

² Professor Ney Alexandre Lima Lira, especialista, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: ney.lira@ulbra.br

tem sido aplicada na busca de proteção das mulheres vítimas de violência doméstica?”. Essa pergunta de partida sugere a hipótese de que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e a Lei de Descumprimento das Medidas Protetivas têm um papel crucial na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil e a sua aplicabilidade está intrinsecamente ligada a punições mais rigorosas das instituições de segurança e junto a sociedade oferecer um suporte imediato e eficaz através de ações que visam garantir a segurança e a dignidade das mulheres.

O objetivo geral da pesquisa é analisar os desafios enfrentados na implementação das medidas protetivas e no descumprimento das medidas à luz da Lei Maria da Penha e os seus desafios para a efetividade da sua aplicação na luta contra a violência contra a mulher. Os objetivos específicos foram assim definidos: 1) analisar o contexto histórico e jurídico que resultaram na criação da Lei Maria da Penha; 2) identificar os tipos de violência contra a mulher evidenciados na Lei Maria da Penha e 3) avaliar a aplicabilidade e a efetividade das medidas protetivas desenvolvidas na lei para garantir o cumprimento dessas medidas.

O referencial teórico referente ao tema, considerando o objetivo geral da pesquisa, está embasado nos trabalhos de Daniel Cerqueira, autor da obra *Atlas da violência (2021)* e Paulo Marco Ferreira Lima, autor da obra *Violência contra a mulher: o homicídio privilegiado e a violência doméstica (2013)*, que evidenciam um posicionamento coerente com a temática. Na análise do primeiro objetivo específico, o teórico que serve como base desta pesquisa é a própria história de Maria da Penha Maia Fernandes, autora do livro *Sobrevivi... posso contar*, assim como o texto da Lei n.º 11.340/2006 mais conhecida como Lei Maria da Penha e a Lei nº 13.641/2018 que introduziu o artigo 24-A e criou o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Os objetivos específicos 2 e 3, que tratam da identificação dos tipos de violência contra a mulher evidenciados na Lei Maria da Penha e da avaliação da aplicabilidade e a efetividade das medidas protetivas desenvolvidas na lei para garantir o cumprimento dessas medidas, têm o teórico de Damásio Jesus, autor da obra *Violência contra a mulher: aspectos criminais da Lei n. 11.340/2006 (2015)*, assim também Maria Berenice Dias, autora da obra *A Lei Maria da Penha na Justiça (2019)*, Alice Bianchini, autora da obra *Lei Maria da Penha: aspectos criminais e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero (2018)* e Tatiana Barreira Bastos, autor da obra *Violência doméstica e familiar contra a mulher: análise da Lei Maria da*

Penha – um diálogo entre a teoria e a prática.(2013) como referência para as reflexões aqui delineadas.

A metodologia adotada na presente pesquisa, considerando o problema de pesquisa e os objetivos traçados, será bibliográfica quanto ao contexto histórico e jurídico, qualitativa que interpreta e analisa os fenômenos, atribuindo-os significados, por meio da análise dos dados relacionados à Lei Maria da Penha, quanto à abordagem, busca-se identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, ou seja, explicar como as medidas de urgência tem influenciado nos números da violência doméstica contra a mulher. Assim, o artigo sobre Violência contra a mulher - A aplicabilidade e a eficácia das medidas protetivas de urgência prevista no ordenamento jurídico brasileiro, está dividido em três seções e apresenta a seguinte estrutura no seu desenvolvimento: 1) contexto histórico e jurídico que resultaram na criação da Lei Maria da Penha; 2) tipos de violência contra a mulher evidenciados na Lei Maria da Penha e 3) aplicabilidade e a efetividade das medidas protetivas desenvolvidas na lei para garantir o cumprimento dessas medidas.

Quanto à hipótese, a pesquisa demonstra a importância das medidas protetivas e o papel crucial na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica

2. CONTEXTO HISTÓRICO E JURÍDICO QUE RESULTARAM NA CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

A violência contra a mulher faz parte de um contexto histórico na sociedade que tem aspectos patriarcais que até hoje persistem mesmo diante de tanta evolução. A preocupação com ela é fundada nos altos índices da sua ocorrência no Brasil e em outros países mundo afora, além dos grandes prejuízos que causa à implementação da equidade entre gêneros. Como tantas outras mulheres que sofriam violência, Maria da Penha Maia Fernandes, também foi uma dessas mulheres que sofreu com a violência doméstica.

Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasileira, natural do Ceará, que sofreu constantes agressões por parte do marido. Em 1983, seu esposo tentou matá-la com um tiro de espingarda. Apesar de ter escapado da morte, ele a deixou paraplégica. Quando, finalmente, voltou para sua casa, sofreu nova tentativa de assassinato, quando o marido tentou eletrocutá-la.

Quando criou coragem para denunciar seu agressor, Maria da Penha se deparou com uma situação que muitas mulheres enfrentavam neste caso:

incredulidade por parte da Justiça brasileira. A defesa do agressor sempre alegava irregularidades no processo e o suspeito aguardava o julgamento em liberdade. Em 1994, Maria da Penha lança o livro “Sobrevivi... posso contar”, onde narra as violências sofridas por ela e pelas três filhas. O caso de Maria da Penha só foi solucionado em 2002 quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte essa a qual Maria da Penha teve que recorrer para ter seus direitos, principalmente o direito à vida atendida.

Após um longo período de debates, envolvendo a sociedade civil e os poderes instituídos, o Projeto de Lei n. 4.559/2004 foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e posteriormente sancionado pela Presidência da República em 7 de agosto de 2006, como Lei n. 11.340 mais conhecida como a Lei Maria da Penha.

Diante de tantas situações de violência que pode uma mulher vir a sentir ou vivenciar, os avanços legais como a Lei Maria da Penha devem ser evidenciados, até porque foi por meio dessa que se passou a implementar as medidas protetivas de urgência. Isso porque, a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, entrou em vigor no dia 22 de setembro do ano de 2006, com a missão de coibir a prática de violência doméstica e familiar contra a vítima do sexo feminino.

A análise dos crimes de homicídio contra mulheres praticado por violência de gênero demonstra que os níveis de aplicabilidade da lei ainda são baixos, seja porque as mulheres que morreram estavam em risco e poderiam ter recebido proteção, sejam porque as ameaças já estavam denunciadas e poderiam ter surtido efeito, seja porque a agravante definida na lei não foi aplicada. As condenações ocorreram, os homens foram condenados e presos, mas a incorporação da ideia de proteção da mulher contra a violência doméstica ainda está ineficiente, pois casos de violência e até a perda de vidas de mulheres ainda são recorrentes. Os crimes de violência doméstica que sempre existiram ganharam luz e a legislação tem sido alterada o tempo todo, fazendo com que eles sejam ainda mais punidos e que esse assunto tenha ainda mais relevância sobre atualização legislativa na Lei Maria da Penha.

3. TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EVIDENCIADOS NA LEI MARIA DA PENHA

O artigo 5º da Lei Maria da Penha dispõe que se configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Violência sexual, expõe Lima (2013) baseia-se na conduta de constranger a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual da qual não queira, através de ameaças, chantagens ou subornos. A violência psicológica é entendida como condutas que ocasionam “danos emocional e diminuição da autoestima da vítima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento de seus comportamentos, crenças e decisões, seja mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, exploração e limitação do direito de ir e vir”, ou qualquer outro ato que cause prejuízos à saúde psicológica das mulheres vítimas de violência, Dias (2019).

A violência moral também prevista na Lei pode ser compreendida como qualquer ação ou omissão que configure calúnia, difamação ou injúria praticada em detrimento da mulher em razão do gênero segundo Bastos (2013). E a violência patrimonial consiste em qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos da vítima, além dos instrumentos de trabalho, documentos pessoais, e quaisquer recursos econômicos.

Anteriormente a Lei Maria da Penha, não existia qualquer instrumento legal específico que buscasse coibir a prática da violência doméstica e familiar, sendo os casos de violência doméstica tratados na forma da legislação penal comum.

4. APLICABILIDADE E A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DESENVOLVIDAS NA LEI PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DESSAS MEDIDAS

A Lei nº 11.340/06 previu medidas judiciais protetivas com o objetivo de proteger a vítima de certos comportamentos, bem como visando a compelir o agressor a praticar ou se abster de praticar determinados comportamentos, sempre tendo em vista a incolumidade física e psíquica da mulher conforme Cerqueira (2021).

As medidas de urgência não se vinculam tão somente à eficácia da tutela penal, eis que protegem também relações jurídicas do âmbito cível, conseqüentemente elas não estariam condicionadas nem à condição da necessidade para aplicação da lei penal, nem à tipicidade de suas formas afirma Cerqueira (2021).

Para Alice Bianchini (2014)

as medidas protetivas de urgência constituem a principal inovação da Lei Maria da Penha ao lado da criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Até então, o juiz, nesses casos, encontrava-se muito limitado nas suas ações voltadas à proteção da mulher [...] as medidas protetivas permitiram não só alargar o espectro de proteção da mulher, aumentando o sistema de prevenção e combate à violência, como também dar ao magistrado uma margem de atuação para que possa decidir por uma ou outra medida protetiva, de acordo com a necessidade exigida pela situação.

A primeira medida prevista na Lei diz respeito à suspensão da posse ou restrição do porte de armas de fogo. Essa medida é aplicada em face daqueles que, em razão de determinada função exercida têm direito ao registro e porte de arma de fogo. É até desnecessário justificar a razão por essa medida, tendo em vista que aqueles que têm acesso a arma de fogo e podem causar um mal maior em suas vítimas, na perspectiva de Lima (2016).

Outra medida protetiva de urgência refere-se ao afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, previsto no inciso II do artigo 22 da Lei e comento. Não importa o local onde se encontrem os envolvidos, compreendendo a casa, um hotel, barraco, apartamentos, sítios, dentre outros, o que importa, de fato, é que o agressor está proibido de se aproximar da vítima.

As medidas protetivas de urgências apresentam caráter processual penal ou cível, isso sendo instituída pela esfera de proteção, e no caso, de caráter penal, podendo até mesmo chegar a prisão preventiva do ofensor, e mesmo sendo eficazes tais medidas protetivas, a sua eficiência penal ainda está longe de chegar ao patamar desejado, aponta Cerqueira (2021). Para Brito (2021) os incidentes de violência doméstica ainda são altos e subnotificados às autoridades, devido ao medo de represálias, mais violência e estigma social, apesar dos esforços crescentes feitos recentemente, não apenas no nível legislativo, mas também nos níveis social e institucional. Obviamente que nesse contexto a mulher precisa de uma proteção adicional porque ela é colocada em posições de vulnerabilidade muitas vezes e por causa dessa vulnerabilidade é necessário que ela receba do legislador essa proteção adicional, essa proteção maior, essa proteção mais específica dos seus direitos.

A Lei Maria da Penha é de 2006, mas teve sua primeira grande influência em 2015 com a criação da Lei do Feminicídio nº 13.104, onde alterou o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40) e incluiu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio.

Em 2018 veio a alteração na Lei Maria da Penha com a criação da Lei nº 13.641 que passou a tipificar como crime o descumprimento das medidas protetivas de

urgência. Em 2019 a lei foi alterada para incluir a possibilidade de o agressor ser obrigado a frequentar programas de educação e reabilitação, além de acompanhamento psicossocial, como medida protetiva de urgência. Em 2021, a Lei nº 14.132 reconheceu e puniu o crime de perseguição (stalking). No ano de 2023 o PL 1.604/2022, que introduziu alterações como a possibilidade de solicitar medidas protetivas sem registro de boletim de ocorrência e a ampliação da proteção a outras vítimas de violência doméstica, foi sancionado.

Em 2024, houve várias alterações importantes na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), com destaque para a Lei Anti-Feminicídio (Lei nº 14.994/24). A Lei Anti-Feminicídio tornou o crime de feminicídio autônomo, aumentando a pena para 20 a 40 anos de reclusão, e estabeleceu outras medidas de combate à violência contra a mulher, como o aumento da pena para quem descumprir medidas protetivas. Além disso, foi sancionada a Lei nº 14.857/24, que garante o sigilo do nome da vítima em processos que apuram crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Principais Alterações:

- Feminicídio como crime autônomo: O feminicídio, anteriormente considerado uma qualificadora do homicídio, passa a ser um tipo penal independente, com pena de 20 a 40 anos de reclusão.
- Aumento da pena por descumprimento de medidas protetivas: A pena para quem descumprir medidas protetivas de urgência passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, em vez da antiga detenção de 3 meses a 2 anos.
- Tramitação prioritária dos processos: Os processos que apuram crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher terão tramitação prioritária.
- Fim da necessidade de representação para o crime de ameaça: A lei dispensa a necessidade de representação da vítima para que o autor de ameaças contra mulheres seja responsabilizado.

E por fim, alterações muito recentes foram sancionadas com o objetivo de fortalecer ainda mais a luta da violência contra a mulher. A Lei nº 15.123/2025 aumentou a pena para crimes de violência psicológica contra a mulher, quando cometidos com uso de tecnologias de inteligência artificial, como deepfakes, que alteram imagem ou som da vítima. E a Lei 15.125/2025 que permite o uso de tornozeleiras eletrônicas em casos de violência doméstica, para monitorar o agressor durante a aplicação de medidas protetivas de urgência e no § 5º ao artigo

22 da Lei Maria da Penha, prevê que a vítima possa receber um dispositivo eletrônico que avise sobre aproximação indevida do agressor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a pesquisa demonstra que, embora o ordenamento jurídico esteja dispondo sobre relevantes avanços no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, tais como a promulgação da Lei Maria da Penha e suas atualizações legislativas subsequentes, persistem desigualdades e problemas estruturais e sociais que tornam as medidas protetivas de urgência ineficazes.

De fato, essas medidas, embora representativas de um importante avanço na seguridade do ordenamento jurídico, não têm sido sempre ágeis e eficazes, e sua procrastinação acaba por violar a integridade física e psicológica da mulher ofendida. O cometimento do delito de descumprimento das medidas de urgência protetiva e a posterior despatrimonialização do feminicídio – situação definida pela Lei nº 14.994/2024 – foram medidas significativas que reforçaram a proteção da mulher. No entanto, sua efetividade requer um maior nível de integração entre os atores do sistema de justiça, da segurança e da assistência social.

A análise dos tipos de violência previstos na legislação permitiu demonstrar que o fenômeno é amplo e complexo, não se restringindo à violência física, mas medidas dos seus aspectos psicológicos, sexuais, morais, patrimoniais e, agora, tecnológicos, é o que se comprova com a recente Lei 15.123/2025. Isso corrobora a necessidade de constante atualização normativa e investimento de políticas públicas que possam garantir não só a punição do agressor, mas acima de tudo a prevenção e o efetivo acolhimento da vítima.

Conclui-se que a eficácia das medidas protetivas está intrinsecamente relacionada à atuação integrada e humanizada do Estado, à capacitação dos profissionais envolvidos e à conscientização da sociedade sobre a gravidade da violência de gênero. É imprescindível fortalecer os canais de denúncia, ampliar os mecanismos de monitoramento e garantir suporte psicológico e material às mulheres em situação de vulnerabilidade. Somente com a união de esforços legislativos, institucionais e sociais será possível garantir uma verdadeira cultura de respeito, equidade e proteção à mulher no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 15.125, de 24 de abril de 2025.**

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para sujeitar o agressor a monitoração eletrônica durante aplicação de medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica e familiar. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCivil_03/ Ato2023-2026/2025/Lei/L15125.htm. Acesso em 24 mai. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024.** Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para tornar o feminicídio crime autônomo, agravar a sua pena e a de outros crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, bem como para estabelecer outras medidas destinadas a prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2023-2026/2024/lei/l14994.htm. Acesso em 22 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.132 de 31 de março de 2021.** Acrescenta o art. 147-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de perseguição; e revoga o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2019-2022/2021/lei/l14132.htm. Acesso em 22 de abr. 2025

BRASIL. **Lei nº 13.104 de 9 de março de 2015.** Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos.. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso em 24 de abr. 2025

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.** Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em 24 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018.** Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2015-2018/2018/lei/l13641.htm. Acesso em: 24 out. 2024.

SOUZA, Valéria Pinheiro de. **Violência doméstica e familiar contra a mulher – A lei Maria da Penha: uma análise jurídica.** Disponível em: <https://www.geledes.org.br/violencia-domestica-e-familiar-contra-mulher-lei-maria-da-penha-uma-analise-juridica/> Acesso em : 29 ago. 2024

BASTOS, Tatiana Barreira. **Violência doméstica e familiar contra a mulher: análise da Lei Maria da Penha – um diálogo entre a teoria e a prática. (Lei nº 11.340/2006).** 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013.

JESUS, D. **Violência contra a mulher: aspectos criminais da Lei n. 11.340/2006.** 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

OGLIO, J. A. S. **Eficiência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 no âmbito de Toledo Paraná,** 2022. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/lei/medidas-protetivas-de-urgencia>. Acesso em 29 ago. 2024.

DIAS, M. B. **A lei Maria da Penha na justiça.** São Paulo: Juspodivm, 2019.

CUNHA, Rogério Sanches. **Violência doméstica** São Paulo: Juspodivm, 2018.

CERQUEIRA, D. **Atlas da Violência 2021.** São Paulo: FBSP, 2021.

LIMA, P. M. F. **Violência contra a mulher: o homicídio privilegiado e a violência doméstica.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na Justiça.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

FONSECA, P. S. **Histórico da Lei nº 11.340/2006.** Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 5, no 752. 2010. Disponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp> Acesso em 28 ago. 2024

BIANCHINI, Alice. **Lei Maria da Penha: aspectos criminais e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.** São Paulo: Saraiva, 2018.